

RELATÓRIO BENCHMARKING | 2026

Observatórios de Violência de Gênero nas Universidades:

Evidências Comparadas do Brasil e da América Latina para a Formulação de Políticas Institucionais

COORDENAÇÃO DA PESQUISA

Dra. Carolina Bagattoli
Pesquisadora do InstiGA, Ouvidora-Geral da UFPR, docente (4P/UFPR).

Dra. Tirzhá Dantas
Ouvidora da Mulher da UFPR, docente do PPG em Engenharia de Alimentos.

EQUIPE DE PESQUISA

Emelyn Herasme
Pesquisadora do InstiGA e doutoranda (4P/UFPR).

Evelyn Mates
Pesquisadora do Laboratório Interdisciplinar sobre Práticas Sociais, Emoções e Sensibilidades para o Bem-Viver e mestrandia (4P/UFPR).

Thais D. Schmidt
Pesquisadora do InstiGA e doutoranda (4P/UFPR).

1 | RESUMO EXECUTIVO

Quatro em cada dez pessoas que respondem a pesquisas sobre o tema relatam já ter sofrido violência de gênero dentro da própria universidade. Ainda assim, a maioria nunca buscou apoio institucional — um descompasso que expõe o quanto esse fenômeno permanece invisível nas estruturas acadêmicas brasileiras e latino-americanas.

Na Universidade Federal Fluminense (UFF), por exemplo, uma pesquisa realizada em 2020 identificou que 43% das 742 pessoas respondentes já haviam sofrido violência de gênero no ambiente universitário; entretanto, apenas 10,8% recorreram aos canais institucionais de apoio. Essa discrepância expõe o abismo entre a magnitude da violência efetivamente vivenciada e a capacidade institucional de acolher, registrar e responder de forma adequada a essas situações.

Diante da relevância e da complexidade das violências de gênero no ambiente universitário, evidencia-se a necessidade de criação, na Universidade Federal do Paraná (UFPR), de um observatório institucional formalizado, capaz de monitorar, sistematizar e produzir informações qualificadas sobre as diferentes manifestações dessas violências em seus campi, subsidiando a formulação, implementação e avaliação de políticas institucionais de prevenção, acolhimento e enfrentamento.

Este relatório apresenta os resultados de um *benchmarking* sistemático de seis observatórios de violência de gênero comparados em universidades do Brasil e da América Latina, analisados sob a Matriz de Avaliação de Direcionalidade (Matriz MAD) com oito dimensões comparativas.

O estudo aponta, ao seu termo, que observatórios bem institucionalizados, com vínculo normativo sólido à Reitoria, equipe técnica própria, coleta periódica de dados e articulação com mecanismos de responsabilização, geram impactos institucionais documentados e contribuem para a produção de evidências que retroalimentam políticas universitárias.

Os seis casos analisados — Universidade Federal Fluminense (UFF, Brasil – RJ), Universidade Estadual de Maringá (UEM, Brasil – PR), Universidade do Estado do Amazonas (UEA, Brasil – AM), *Universidad de Chile* (UCHILE, Chile), *Universidad UTE – Universidad Tecnológica Equinoccial* (UTE, Equador) e *Universidad Pedagógica Nacional* (UPN, México) — mostram um continuum entre iniciativas frágeis, dependentes de projetos de extensão com financiamento precário, e estruturas sólidas vinculadas diretamente à Reitoria, com equipe técnica permanente, série histórica de relatórios e impacto normativo documentado.

O modelo da *Universidad de Chile* estabelece-se como referência de excelência para a América Latina e aporta lições estratégicas diretas para a UFPR.

RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS PRIORITÁRIAS

- Institucionalizar o Observatório via resolução do Conselho Universitário (COUN/UFPR), com vínculo à Reitoria.
- Garantir equipe técnica permanente com dedicação exclusiva, vinculada a coordenação docente institucionalmente reconhecida.
- Implantar sistema misto de coleta de dados: survey periódico (bienal), canal de denúncias e acesso a registros da Ouvidoria e processos disciplinares.
- Criar rede descentralizada de referências de gênero por Setor, articulada ao observatório central.
- Publicar relatórios anuais em acesso aberto, com dados desagregados por tipo de violência, vínculo e unidade.
- Articular o observatório ao protocolo formal de atendimento a casos de violência já existente ou a ser criado na UFPR.
- Garantir financiamento orçamentário estável, com rubrica própria complementada por captação externa de recursos.
- Adotar a interseccionalidade como eixo metodológico transversal, desde a concepção dos instrumentos de coleta.

Nota: Para o detalhamento completo de cada recomendação, ver Seção 6.

2 | CONTEXTO E PROBLEMA PÚBLICO

As universidades são frequentemente imaginadas como espaços de produção crítica do conhecimento e de promoção de direitos humanos, no entanto, como demonstram Lima e Barroso (2024) em revisão da produção científica brasileira sobre o tema, as universidades reproduzem, em seu interior, as mesmas dinâmicas de poder, desigualdade e violência presentes na sociedade mais ampla. Essas dinâmicas são potencializadas por três fatores: a estrutura hierárquica peculiar das relações acadêmicas (docente-discente, orientador-orientando), o assédio em ambientes de alta competitividade e a natureza frequentemente informal de espaços de sociabilidade universitária (Freitas; Carvalho; Gonçalves, 2020; Instituto Avon/DataFolha, 2015).

Pesquisa financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com mapeamento de mecanismos institucionais de prevenção e enfrentamento à violência de gênero nas universidades federais brasileiras, identificou que, até 2022, menos de 25% dessas instituições dispunham de políticas formalizadas na área (Furlin; Delgado, 2024).

O mesmo estudo aponta que, entre 2023 e 2024 — após a sanção da Lei nº 14.540/2023, que instituiu o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais Crimes contra a Dignidade Sexual e à Violência Sexual—, 38 das 69 universidades federais brasileiras criaram mecanismos ou políticas institucionais voltados ao tema, totalizando 44 iniciativas, ante apenas 23 mecanismos institucionais identificados até 2022 — métrica que contabiliza o número total de mecanismos, e não o de instituições com política formalizada (Furlin; Delgado, 2024).

Embora indique avanço normativo expressivo no período recente, esse crescimento evidencia também que a maioria das respostas institucionais é posterior à obrigatoriedade legal, e não resultado de iniciativa autônoma das universidades — reforçando o argumento de que, sem mecanismos de monitoramento contínuo como os observatórios analisados neste relatório, o enfrentamento à violência de gênero tende a permanecer reativo, e não preventivo.

Em 2026, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) formalizou a adesão das universidades federais ao Protocolo Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, em articulação com o Ministério da Educação e o Ministério das Mulheres (Andifes, 2026), o que indica um movimento ainda em curso de consolidação institucional do tema em nível nacional.

A ausência de levantamentos quantitativos de prevalência equivalentes aos realizados pela UFF (2020) e pelo Instituto Avon/DataFolha (2015), permanece como lacuna de dados relevante: os mapeamentos mais recentes documentam a existência (ou inexistência) de mecanismos institucionais, mas não atualizam a magnitude do fenômeno entre a comunidade universitária — o que reforça, por si só, o argumento central deste relatório quanto à necessidade de um observatório capaz de produzir dados de prevalência de forma periódica e sistemática.

No México, pesquisa realizada nas unidades da UPN com estudantes da Ciudad de México (CDMX) (Santiago-Ruiz *et al.*, 2021) registrou a prevalência de hostigamiento sexual, com variações expressivas entre campi, o que demonstra a dimensão estrutural e não episódica do fenômeno.

A violência de gênero no contexto universitário compreende um espectro amplo de manifestações: assédio sexual, assédio moral, violência psicológica, discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, violência digital/ciberassédio e constrangimentos no acesso a oportunidades acadêmicas. Sua especificidade decorre dos mecanismos de silenciamento: o medo de represálias acadêmicas (reprovação, exclusão de projetos, boicote em carreira), a invisibilidade institucional e a ausência de canais de denúncia confiáveis impedem que a maioria dos casos seja registrada (Espinosa; Corradi, 2026).

O subregistro é um problema estatístico e de política pública, pois sem dados confiáveis sobre a prevalência, tipologia, distribuição espacial e perfil dos agressores e das vítimas, as universidades carecem de insumos para desenhar respostas proporcionais, direcionadas e mensuráveis. A ausência de dados alimenta a narrativa da excepcionalidade ("aqui não acontece"), obstrui a alocação de recursos e exime a gestão institucional de responsabilidade diante de um fenômeno que, os dados disponíveis sugerem, é sistêmico e não pontual.

A Convenção de Belém do Pará (1994), ratificada pelo Brasil pelo Decreto nº 1.973/1996, estabelece obrigação dos Estados de adotar medidas específicas para prevenir, investigar e sancionar a violência contra a mulher, incluindo em instituições públicas. Em 2023, a Lei nº 14.540 instituiu o Programa supramencionado, estabelecendo, em seu art. 1º, *caput*, que se aplica no âmbito da administração pública direta e indireta, federal, estadual, distrital e municipal (Brasil, 2023).

As universidades federais brasileiras, constituídas em regra como autarquias ou fundações públicas de regime especial, integram a administração pública indireta federal e estão, portanto, diretamente alcançadas pelo Programa instituído pela lei.

No Chile, a Ley 21.369/2021 regulamentou especificamente o assédio sexual e a violência de gênero nas instituições de educação superior, tendo sido precedida pelas políticas pioneiras da *Universidad de Chile* que a própria lei veio consolidar.

Observatórios universitários de violência de gênero correspondem a dispositivos institucionais de produção de conhecimento, monitoramento e transparência (Jardim; Carone, 2020). Diferem de setores de atendimento (que respondem a casos individuais) e de ouvidorias (que registram denúncias): sua função específica é transformar dados dispersos em séries históricas comparáveis, capazes de fundamentar decisões de política institucional — quais unidades concentram mais ocorrências, que tipos de violência predominam, quais grupos são mais vulneráveis, quais intervenções têm maior efetividade. Cumprem, assim, função análoga aos observatórios nacionais de violência doméstica no campo das políticas de segurança pública (OBSERVE, 2010; Jardim; Carone, 2020).

A relevância dos observatórios para a legitimidade institucional e a proteção de direitos deriva de três funções coadjuvantes: (a) função epistêmica — sistematizam, ao longo do tempo, as evidências produzidas sobre um fenômeno estruturalmente subregistrado; (b) função normativa — permitem o monitoramento do cumprimento de políticas, protocolos e legislações vigentes; (c) função política — reforçam a responsabilização (*accountability*) da gestão universitária perante sua comunidade e perante o Estado.

As universidades que dispõem de observatórios consolidados, como a *Universidad de Chile*, demonstram capacidade de influência sobre a legislação nacional e de referência para o sistema de educação superior (DIGEN/UCh, 2025).

3 | METODOLOGIA DO BENCHMARKING

O *benchmarking* foi adotado como estratégia metodológica para comparar práticas institucionais entre organizações similares, com o objetivo de identificar modelos de excelência transferíveis e lacunas a superar. No campo das políticas universitárias de gênero, o *benchmarking* permite superar a fragmentação de experiências nacionais e aprender com casos consolidados em quadros socioinstitucionais, legislativos, culturais e organizacionais distintos, porém comparáveis (Camp, 1989; Spendolini, 1992).

O critério de seleção foi universidades que dispõem de estrutura denominada "observatório" (ou equivalente funcional) com foco específico nas vivências internas de violência de gênero — não observatórios de violência na sociedade geral, mas voltados à própria comunidade universitária.

O relatório resulta de um processo de mapeamento realizado em março-junho de 2026, foram identificados seis casos que cumprem integralmente esse critério, todos concentrados na América Latina. O

mapeamento foi realizado por meio de pesquisas em mecanismos de busca acadêmica (*Google Scholar*, *SciELO*, *Redalyc*) e consultas direta em sítios institucionais de universidades, em português, espanhol e inglês. Termos utilizados: Português: "observatório de violência de gênero universidade"; "observatório de gênero universidade" Espanhol: "*observatorio de violencia de género universidad*"; "*observatorio de género universidad*" Inglês: "*gender-based violence observatory university*"; "*campus gender violence observatory*"; "*campus climate survey unit*".

Quadro 1 — Observatórios identificados

Universidade	País / Tipo	Nome da Estrutura	Status
UFF — Niterói/RJ	Brasil / Federal	Obs. de Violência de Gênero – Analisando a UFF	Inativo (descontinuado ~2020)
UEM — Maringá/PR	Brasil / Estadual	Obs. de Violência de Gênero da UEM: Direitos, Subjetividades, Políticas e Intersecções	Ativo (desde 2014)
UEA — Manaus/AM	Brasil / Estadual	OBVIO – Obs. de Violência de Gênero (ESA/UEA)	Possivelmente descontinuado (~2023)
Univ. de Chile	Chile / Pública nacional	Observatorio de Violencias e Igualdad de Género (DIGEN/UCh)	Ativo (desde 2020)
Univ. UTE	Equador / Privada	Observatorio de Género – UTE	Ativo (desde 2019)
UPN	México / Público desconcentrado SEP	Observatorio de Violencia de Género de la UPN	Ativo (desde ~2015, evidência 2021+)

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026)

Dentro da estratégia de busca adotada, não foram localizados casos equivalentes na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Ásia ou na África, o que sugere, sem pretensão de exaustividade absoluta, uma possível concentração latino-americana desse formato institucional específico, a ser confirmada por estudos futuros com estratégias de busca complementares.

O instrumento analítico adotado foi a Matriz de Avaliação de Direcionalidade (Matriz MAD), desenvolvida pela Equipe do Projeto Observatório das Violências de Gênero na Universidade – UFPR, conduzido pelo Instituto de Governança e Análise de Dados (InstiGA) em parceria com a Ouvidoria da Mulher da UFPR. Concebida como um modelo de análise sistêmica, a matriz está organizada em oito dimensões distribuídas em três eixos

analíticos complementares e interdependentes, permitindo uma leitura progressiva da capacidade institucional dos observatórios.

Sua estrutura possibilitou examinar os fundamentos organizacionais e as condições de funcionamento dessas iniciativas, assim como sua capacidade de produzir evidências, fortalecer processos de governança, articular atores estratégicos, influenciar a formulação de políticas institucionais e públicas e gerar impactos sociais orientados à prevenção, ao enfrentamento e à erradicação das violências de gênero nas universidades.

Figura 1. Matriz MAD

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026)

As duas primeiras dimensões analisam a base institucional que sustenta cada iniciativa, contemplando sua identidade organizacional e o marco normativo que lhe confere legitimidade. Em seguida, as dimensões operacionais examinam os mecanismos de governança, o escopo de atuação e as estratégias de produção e gestão de dados, elementos centrais para compreender a capacidade institucional de funcionamento.

Seguido, as dimensões de resultados e impacto avaliam a produção de conhecimento, as ações desenvolvidas e os mecanismos de sustentabilidade, possibilitando a identificação do potencial de institucionalização, continuidade e influência dos observatórios sobre a formulação e o aprimoramento de políticas públicas.

Cada uma das oito dimensões foi avaliada segundo uma escala de três níveis — consolidado, parcial e ausente/não verificado —, aplicada de forma padronizada a todos os seis casos analisados, de modo a permitir a comparabilidade entre observatórios com

naturezas institucionais distintas (públicos e privados, federais e estaduais, brasileiros e latino-americanos).

A estrutura completa da Matriz MAD encontra-se sistematizada no Quadro 2, organizada em três eixos analíticos e acompanhada da definição operacional de cada dimensão.

Quadro 2 — Matriz MAD: eixos e dimensões analíticas

Eixo	Dimensão	O que avalia
I. Base Institucional	1. Identidade organizacional	Existência de nome, estrutura e posição institucional definidos — observatório formalmente nomeado e identificável, em contraste com iniciativa difusa sem identidade própria
	2. Marco normativo	Existência de ato formal de criação que confira legitimidade institucional e proteção contra descontinuidade diante de mudanças de gestão, existência de política institucional de gênero vinculada, com perspectiva interseccional ou não.
II. Dimensão Operacional	3. Governança	Vínculo institucional (à Reitoria, Pró-Reitoria ou departamento), existência de equipe técnica própria e modelo de coordenação (unipessoal docente vs. colegiado)
	4. Escopo de atuação	Abrangência territorial e populacional da iniciativa — atuação multicampus vs. unidade única; Recortes interseccionais: gênero, raça, geração, situação socioeconômica, orientação sexual, deficiência.
	5. Produção e gestão de dados	Instrumentos de coleta utilizados, periodicidade e série histórica da coleta, e acesso (ou não) a registros institucionais formais, como ouvidoria e processos disciplinares
III. Resultados e Impacto	6. Produção de conhecimento	Publicações científicas, relatórios técnicos e demais materiais de disseminação gerados pelo observatório. Apresentação em reuniões intersetoriais e interinstitucionais.
	7. Ações desenvolvidas	Iniciativas de prevenção, formação e sensibilização promovidas, incluindo campanhas, cursos e protocolos de atendimento assim como a articulação inter unidades administrativas.
	8. Sustentabilidade e impacto institucional	Estabilidade do financiamento, continuidade da iniciativa ao longo do tempo e evidência de mudança normativa ou de política institucional decorrente da atuação do observatório

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026)

O Quadro 3, por sua vez, detalha os critérios de classificação utilizados para qualificar o grau de presença de cada dimensão nos casos estudados.

Quadro 3 — Critérios de classificação das dimensões da Matriz MAD

Classificação	Critério geral de atribuição
✓ Consolidado	A dimensão está presente, documentada publicamente e operando de forma estável e contínua (ex.: ato normativo vigente; coleta de dados com série histórica de dois ou mais ciclos; equipe técnica formalmente designada)
● Parcial	A dimensão está presente, mas de forma incompleta, não integralmente documentada, ou sujeita a risco de descontinuidade (ex.: existe alguma formalização institucional, mas sem vínculo reitoral confirmado; há produção de dados, porém sem periodicidade fixa estabelecida)
✗ Ausente/Não verificado	Não há evidência pública da dimensão, ou a iniciativa foi descontinuada, ou não há documentação suficiente em fontes abertas para permitir a classificação

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026)

Importa registrar que, nos casos em que não foi possível confirmar a existência de uma determinada dimensão em fontes públicas disponíveis — como ocorreu, em diferentes graus, nos observatórios da UEA e da UEM —, a classificação "ausente/não verificado" não deve ser interpretada como evidência definitiva de inexistência da prática na rotina institucional do observatório, mas sim como expressão dos limites de transparência documental identificados. Essa ressalva importa para a leitura do Quadro 4 (síntese comparativa), apresentado na seção 5, que aplica os mesmos critérios de classificação aqui descritos.

O estudo encontrou limitações associadas à variabilidade da transparência documental pública entre os casos, uma vez que, em determinados observatórios, como UEA e UEM, verifica-se uma disponibilidade desigual de informações sobre metodologia, equipe, financiamento e processos de avaliação, as quais não se encontram sistematicamente acessíveis em fontes abertas, o que restringe a comparabilidade em determinadas dimensões analíticas.

Também, foram realizados contatos com pessoas vinculadas aos respectivos observatórios responsáveis, contudo, até a data de elaboração do presente relatório, não se obteve resposta, o que também contribuiu para a persistência de lacunas informacionais. Sempre que a informação não pôde ser confirmada diretamente, tal limitação é explicitamente assinalada no corpo analítico.

4 | MAPEAMENTO ANALÍTICO DOS OBSERVATÓRIOS IDENTIFICADOS

4.1 | UFF — Observatório de Violência de Gênero – Analisando a Universidade Federal Fluminense (Brasil, Federal)

O observatório da UFF não foi criado por ato normativo formal, mas surgiu de um projeto de pesquisa e extensão coordenado pela Profa. Rita de Cássia Santos Freitas, do Departamento de Serviço Social/PPGPS-UFF, articulado ao Programa UFF Mulher da Pró-Reitoria de Extensão.

As primeiras evidências de atividade datam de 2017, com a realização de um *workshop* em parceria com o Instituto Avon, coleta de dados antes das eleições de 2018 e publicação dos resultados em periódico científico em dezembro de 2020 — já registrando, nesse momento, a descontinuidade do projeto.

A coordenação foi exercida de forma unipessoal pela docente responsável, com participação colaborativa de pós-graduandas, e o financiamento limitou-se a bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para integrantes da equipe, sem fundo orçamentário próprio.

O instrumento principal foi um questionário online via *Google Forms* com 40 perguntas, aplicado à comunidade das 32 unidades da UFF e respondido por 742 participantes válidos. A abordagem adotada foi explicitamente interseccional — com referência a Crenshaw e Collins —, cobrindo gênero, identidade de gênero, orientação sexual, raça/cor e faixa etária.

Em termos de produção de conhecimento, o projeto gerou um artigo científico publicado em *Argumentum* (Qualis CAPES, acesso aberto, CC BY 4.0), uma comunicação no VII CONINTER (2018) e dissertações de mestrado correlatas (Carvalho, 2019; Lobo, 2019), além de ações de extensão como o *workshop* com o Instituto Avon, cursos sobre violência doméstica e gênero em parceria com a Coordenadoria de Políticas para Mulheres de São Gonçalo e o I Encontro Intercampi — sem que fossem produzidos, contudo, boletins periódicos ou relatórios anuais.

O caso da UFF ilustra com precisão o risco da dependência de projetos de extensão sem ancoragem institucional, as próprias autoras registram que "o projeto, por falta de verba e apoio institucional, não teve continuidade" (Freitas; Carvalho; Gonçalves, 2020, p. 115), e nenhuma mudança formal de política, protocolo ou norma da UFF foi documentada como decorrência da pesquisa.

4.2 | UEM — Observatório de Violência de Gênero da UEM: Direitos, Subjetividades, Políticas e Intersecções (Brasil, Estadual)

A articulação com mecanismos disciplinares mostrou-se fragilizada, com relatos de impunidade e medo de retaliação como barreiras centrais ao ato de denunciar.

Figura 2. Pontos fortes e frágeis — Observatório da UFF

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026)

O observatório da UEM foi criado em 2014 (Processo nº 12268/2014/DDP/UEM) como projeto de extensão universitária vinculado ao Departamento de Direito Público (DDP), sendo coordenado atualmente pela Profa. Dra. Crishna Mirella de Andrade Correa e representando, com mais de dez anos de existência contínua, o observatório de maior longevidade entre os casos brasileiros analisados.

A coordenação é exercida de forma unipessoal por docente, com participação discente via PIBIC/PIBIS, e o projeto mantém vínculos internos relevantes com o NUMAPE (Núcleo Maria da Penha/UEM), que oferece assistência jurídica e psicológica gratuita a mulheres em situação de violência doméstica — sinalizando algum grau de integração com serviços de acolhimento, ainda que voltados prioritariamente ao público externo à universidade. A metodologia de coleta de dados e as fontes de financiamento, no entanto, não estão documentadas publicamente nas fontes consultadas.

Em termos de produção de conhecimento, destaca-se o livro "Observatório de Violência de Gênero: Entre Políticas Públicas e Práticas Pedagógicas" (2015), elaborado por estudantes de múltiplos cursos da UEM com dois focos centrais: a análise da escola como porta de entrada da violência contra a mulher, a partir de entrevistas com docentes de Sarandi/PR, e o diagnóstico da rede de atendimento a mulheres em situação de violência em Maringá/PR.

A longevidade de dez anos confere ao caso da UEM relevância como evidência de que a continuidade é possível mesmo no modelo extensionista — diferentemente do que

ocorreu na UFF. Contudo, a baixa transparência documental pública quanto a governança, financiamento, metodologia e indicadores de impacto aproxima a iniciativa mais de um projeto de formação, articulação e sensibilização do que de um sistema de monitoramento sistemático de dados, e nenhuma mudança institucional formal foi documentada publicamente como decorrência de suas atividades.

Figura 3. Pontos fortes e frágeis — Observatório da UEM

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026)

4.3 | UEA — OBVIO: Observatório de Violência de Gênero (ESA/UEA) (Brasil, Estadual)

O OBVIO foi estruturado como projeto de extensão vinculado à Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA/UEA) e registrado na Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX), com atuação documentada entre 2021 e 2023 a partir dos registros de bolsistas. Após esse período, não foram localizadas evidências públicas de continuidade sob o nome OBVIO, as ações de prevenção à violência de gênero na UEA aparecem, em 2026, vinculadas à Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC/PROEX), sem menção nominal ao projeto original.

A equipe foi predominantemente discente, composta por bolsistas de graduação em Enfermagem, com supervisão acadêmica que parece ter sido exercida pela Profa. Munique Therense Costa de Moraes Pontes (Dra. em Saúde Coletiva, professora da ESA/UEA) — vínculo que, no entanto, não pode ser confirmado com absoluta certeza nas fontes públicas disponíveis.

O projeto não dispunha de site institucional próprio, não publicou relatórios e não documentou publicamente sua metodologia de coleta de dados, tendo sua visibilidade limitada a um perfil em rede social (ObvioUEA).

O caso da UEA compartilha com a UFF o padrão de fragilidade estrutural característico de iniciativas extensionistas sem ancoragem normativa, financiamento institucional próprio ou base formal de continuidade.

A diferença importante é que a temática parece ter sido absorvida por uma instância administrativa mais estável — a CAC/PROEX —, que mantém ações preventivas ativas até pelo menos abril de 2026, o que sugere que a sensibilização produzida pelo OBVIO pode ter contribuído para consolidar a agenda institucional, ainda que sem documentação formal de impacto que permita confirmar essa relação de causalidade.

Figura 4. Pontos fortes e frágeis — Observatório da UEA

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026)

4.4 | *Universidad de Chile — Observatorio de Violencias e Igualdad de Género (DIGEN/UCh) (Chile, Pública Nacional)*

O Observatório foi criado em 2020 como linha de trabalho da *Dirección de Igualdad de Género* (DIGEN), estrutura dependente diretamente da Reitoria e formalmente estabelecida em 15 de janeiro de 2018, sucedendo a *Oficina de Igualdad de Oportunidades* vinculada à *Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones* (VEXCOM), desde 2013. Sua criação responde aos compromissos do *Plan de Fortalecimiento* da universidade e opera em articulação direta com a *Comisión de Género del Senado Universitario*, tendo a *Política de Igualdad de Género* sido aprovada em 2022 como resultado desse processo institucional acumulado.

A estrutura conta com equipe técnica própria e coordenação específica do observatório em regime vinculado à Reitoria, apoiada por uma rede descentralizada de *Unidades Locales de Género* (ULG) em cada Faculdade e Instituto, que atuam como interlocutoras entre a comunidade local e o observatório central.

Os principais instrumentos de coleta são o *Informe anual de seguimiento de políticas* — com série ininterrupta desde 2020, totalizando seis relatórios em seis anos — e encuestas de prevalência de assédio sexual realizadas em 2015–2016 e 2022–2023, sendo a segunda desenhada por comitê científico coordenado pela Profa. Svenka Arensburg.

De forma incomum e analiticamente valiosa, o observatório acessa dados da *Dirección Jurídica* (processos disciplinares) e da *Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas*, permitindo cruzar prevalência auto-reportada com registros formais de responsabilização.

A produção inclui informes anuais em acesso público, catastro de cursos com perspectiva de gênero, notas técnicas e estudos temáticos, complementados por campanhas anuais de prevenção — como a de 2025, dedicada à violência digital —, diplomados e cursos de formação docente, concursos de vídeos com estudantes e formação das encarregadas das ULG.

O sistema é sustentado por protocolo formal de atuação ante denúncias, cobrindo assédio sexual, laboral e discriminação arbitrária, e por uma Oficina de atenção sociojurídica que acompanha integralmente as pessoas que apresentam denúncias.

O caso da *Universidad de Chile* é o de maior exemplo de boas praticas institucional entre os seis analisados: a DIGEN teve papel importante na elaboração da Ley 21.369/2021, numa inversão da lógica habitual em que a regulação precede a política institucional — aqui, foi a universidade que desenvolveu pioneiramente práticas que depois foram incorporadas à legislação nacional.

Os *Informes de Seguimiento* funcionam simultaneamente como instrumento de pesquisa, mecanismo de autoavaliação e dispositivo de responsabilização, com dados desagregados por Faculdade e Instituto que criam incentivos institucionais para avanços nas unidades com desempenho mais fraco.

A continuidade diante de mudanças de gestão é protegida pelo vínculo reitoral formal, pela abrangência da rede de ULGs e pela produção acadêmica consolidada ao longo de mais de uma década.

Figura 5. Pontos fortes e frágeis — Observatório da *Universidad de Chile*

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026)

4.5 | *Universidad UTE* — *Observatorio de Género* – UTE (Equador, Privada)

O Observatório de Gênero da UTE foi criado em 2019 por Resolução Reitoral nº 199-R-UTE-2019, sendo um caso relevante por integrar, em uma instituição privada, formalização normativa clara, política institucional própria contra a discriminação a mulheres e pessoas transgênero, e protocolo formal de prevenção e atuação em casos de assédio, discriminação e violência de gênero ou por sexualidade.

A direção é exercida por María Fernanda Narváez Benavides, embora os demais integrantes da equipe não estejam publicamente identificados, e a vinculação formal à Reitoria não está confirmada com a mesma clareza observada no caso chileno.

Um dos traços mais distintivos da experiência é a publicação mensal do boletim "*Género en Movimiento*" — regularidade excepcional no conjunto dos casos analisados —, com múltiplas edições disponíveis, incluindo números de 2026, complementada por uma seção de artigos analíticos em acesso aberto.

O observatório realiza investigações quantitativas e qualitativas e opera canal de denúncias com múltiplos formatos — formulário online, denúncia por testemunha e denúncia verbal gravada —, integrado ao protocolo institucional de responsabilização.

As ações de prevenção incluem a campanha "*UTE Libre de Violencia*", cursos de indução para novos estudantes, docentes e pessoal administrativo, além de fóruns, oficinas e conversatórios sobre temas como economia do cuidado e a situação de mulheres diante do crime organizado, conformando um repertório formativo diversificado e de atualização contínua.

Figura 6. Pontos fortes e frágeis — Observatório da UTE

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026)

4.6 | UPN México — Observatorio de Violencia de Género de la UPN (México, Público – órgão desconcentrado SEP)

A primeira evidência pública localizável do observatório da UPN data de 2021, com informe financiado pela Secretaría Académica (Ofício SAc-0428 B/21); no entanto, a comemoração do 10º aniversário publicada no Instagram institucional da UPN em 2025 indica que a iniciativa existe desde aproximadamente 2015, conferindo-lhe longevidade comparável à do caso da UEM.

O observatório está vinculado à *Unidad de Igualdad de Género e Inclusión* (UIGI), criada por acuerdo de março de 2022, que opera a política e o protocolo de atenção à violência de gênero para os seis campi da universidade na Cidade do México — todos cobertos pelo estudo de 2021.

A coordenação é docente-investigativa, tendo sido exercida por Eduardo Santiago-Ruiz entre 2020 e 2022, e o instrumento principal de coleta é o IMAHSIES (*Instrumento de Medición de Acoso y Hostigamiento Sexual*), composto por 24 itens em escala *Likert* com alfa de *Cronbach* de 0,86 — resultado de análise comparada de sete questionários prévios e de processo formal de validação psicométrica, o que o distingue metodologicamente da maioria dos casos analisados.

A metodologia é mista, aplica entrevistas semiestruturadas qualitativas com *survey* quantitativo, e o observatório articula-se internamente com o Comité de Ética, o *Consejo Técnico* e a Rectoría, e externamente com organizações como Lunas, CONAPRED, *Centros de Justicia para las Mujeres*, *Línea Mujeres e Gendes*.

A produção inclui o informe de 2021 — disponível no *ResearchGate* com base de dados em acesso aberto —, artigo publicado na revista *La Ventana* (SciELO, 2023) e referências em *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, além de cursos, conferências e ponencias promovidos pela UIGI.

O protocolo institucional estrutura uma rota de denúncia diferenciada conforme o perfil da pessoa agressora — docente ou administrativo, de um lado, e estudante, de outro —, e toda a arquitetura normativa do observatório apoia-se em base legal, que inclui a Constituição mexicana (arts. 1º, 3º e 4º), a *Ley General de Educación Superior*, a *Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres* e a *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*.

Figura 7. Pontos fortes e frágeis — Observatório da UPN

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026)

5 | SÍNTESE COMPARATIVA

Apesar das especificidades nacionais e institucionais de cada caso, a análise comparativa evidencia a existência de regularidades empíricas e padrões recorrentes, permitindo identificar elementos comuns que se repetem em todas as experiências analisadas.

À luz dessas evidências, os achados podem ser sistematizados em torno de cinco eixos analíticos centrais, que organizam as principais dimensões de convergência observadas entre as experiências investigadas e fundamentam a análise do estágio de desenvolvimento, os desafios institucionais e as perspectivas de fortalecimento desses observatórios no contexto das universidades latino-americanas.

Figura 8. Síntese dos cinco eixos comparativos

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026)

Os cinco eixos identificados nesta síntese comparativa fundamentam diretamente as recomendações apresentadas na seção seguinte. O continuum institucionalização–fragilidade (5.1) e o papel decisivo da base normativa (5.2) sustentam a prioridade atribuída à institucionalização do Observatório por resolução do Conselho Universitário (Recomendação 1).

A constatação de que a coleta periódica de dados é o principal diferencial estratégico entre os casos analisados (5.3) orienta o desenho do sistema misto de coleta proposto para a UFPR (Recomendação 3), assim como o acesso a registros institucionais como elemento de qualidade analítica (5.4) reforça a necessidade de articulação entre o observatório e os mecanismos de responsabilização já existentes na universidade (Recomendação 6).

Por fim, o ciclo virtuoso entre produção de dados e impacto em políticas, observado no caso da *Universidad de Chile* (5.5), fundamenta a recomendação de publicação anual de relatórios em acesso aberto (Recomendação 5) como mecanismo de transparência e responsabilização contínua.

As recomendações 2, 4, 7 e 8 — referentes, respectivamente, à equipe técnica permanente, à rede descentralizada de referências setoriais, ao financiamento orçamentário estável e à interseccionalidade como eixo metodológico — complementam

esse núcleo analítico, traduzindo em condições operacionais concretas os fatores de sucesso identificados ao longo do *benchmarking*.

5.1 O continuum institucionalização–fragilidade

Os seis casos distribuem-se num continuum cujos polos são: (a) projetos extensionistas sem ancoragem normativa, dependentes da continuidade de docentes individuais e de financiamento precário (UFF, UEA — ambos hoje descontinuados ou enfraquecidos); e (b) estruturas formalizadas por ato reitoral, com equipe técnica própria, orçamento institucional, rede descentralizada e produção regular de dados (*Universidad de Chile* — ativo com série ininterrupta de seis anos). Os casos intermediários (UEM, UTE, UPN) apresentam algum grau de formalização, mas lacunas relevantes em transparência documental ou periodicidade da coleta.

5.2 A base normativa como variável decisiva

Nenhum dos observatórios descontinuados (UFF, UEA) dispunha de base normativa própria (resolução de conselho universitário ou ato reitoral). Em contraste, os três observatórios latino-americanos mais sólidos foram criados por ato formal: Resolução Reitoral nº 199-R-UTE-2019 (UTE); ato da Reitoria da UCh (DIGEN/Observatório); e aprovação pela Secretaría Académica com posterior criação da UIGI por acuerdo em 2022 (UPN). A evidência é consistente, pois a base normativa não garante qualidade, mas a sua ausência é fator de risco para a descontinuidade.

5.3 A coleta periódica de dados como diferencial estratégico

O que distingue um observatório de uma pesquisa acadêmica é a periodicidade e a continuidade da coleta, nesta lógica, apenas a *Universidad de Chile* demonstra série histórica consolidada (Informes de Seguimiento: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025). A UTE mantém boletim mensal ("*Género en Movimiento*"), mas sem confirmação de periodicidade equivalente na coleta empírica subjacente. A UPN realizou pelo menos dois momentos de produção empírica (2021, 2023), mas sem série anual formalizada. Os casos brasileiros com periodicidade confirmada são inexistentes ou não documentados publicamente.

5.4 O acesso a registros institucionais como elemento de qualidade analítica

Apenas a *Universidad de Chile* documenta explicitamente o acesso a registros da Dirección Jurídica (processos disciplinares) e da Dirección de Gestión e Desarrollo de Personas como fontes do observatório — o que permite cruzar dados de prevalência (auto-reportados em *surveys*) com dados de denúncia formal, gerando análise de maior profundidade. Nos demais casos, quando existem, as denúncias são tratadas separadamente do observatório ou simplesmente não há acesso documentado a registros institucionais. Esta lacuna é delicada, pois sem cruzamento com dados de responsabilização, o observatório não pode avaliar efetividade institucional.

5.5 A articulação entre produção de dados e impacto em políticas

O caso da UCh demonstra o ciclo virtuoso relacionado com os dados do observatório, diagnóstico institucional, redesenho de políticas, nova coleta para avaliação do avanço. Os *Informes de Seguimiento* são explicitamente concebidos como instrumento de política, não apenas de pesquisa — e funcionam como mecanismo de responsabilização das Faculdades e Institutos.

Nos casos brasileiros, mesmo onde houve produção de conhecimento de qualidade (UFF), não há evidência de que os resultados tenham gerado mudança formal em política, protocolo ou norma institucional.

Quadro 4 — Síntese comparativa

Dimensão	UFF	UEM	UEA	UCh	UTE	UPN
Base normativa formal	X	Parcial	X	✓	✓	✓
Vínculo à Reitoria	X	X	X	✓	Parcial	Parcial
Equipe técnica própria	X	X	X	✓	Parcial	Parcial
Coleta periódica/série histórica	X	X	X	✓	Parcial	Parcial
Acesso a registros institucionais	X	X	X	✓	X	X
Protocolo de denúncias articulado	X	X	X	✓	✓	✓
Publicações científicas	✓	Parcial	X	Parcial	✓	✓
Impacto normativo documentado	X	X	X	✓	Parcial	Parcial
Status atual	Inativo	Ativo	Incerto	Ativo	Ativo	Ativo

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026)

6 | RECOMENDAÇÕES DE POLÍTICA PÚBLICA PARA A UFPR

As recomendações abaixo são formuladas com base nos achados do *benchmarking* e ordenadas por prioridade estratégica para a criação e consolidação do Observatório das Violências de Gênero da UFPR.

Recomendação 1 — Institucionalização por resolução do COUN

O observatório deve ser criado por Resolução do Conselho Universitário da UFPR (COUN), com vínculo direto à Reitoria ou à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis assim como à Ouvidoria da Mulher. A base normativa é condição necessária (embora não suficiente) para a continuidade, a legitimidade e a proteção contra descontinuidade diante de mudanças de gestão. O modelo da *Universidad de Chile* (DIGEN vinculada à Reitoria por ato formal) e da UTE (Resolução Reitoral nº 199-R-UTE-2019) constituem referências diretas. A resolução deve definir: missão, composição mínima da equipe, fontes de financiamento, obrigações de publicação e articulação com protocolo de atendimento.

Recomendação 2 — Equipe técnica permanente com dedicação parcial ou exclusiva

A descontinuidade dos observatórios da UFF e da UEA está diretamente relacionada à ausência de quadro técnico próprio, para tanto, recomenda-se a alocação de pelo menos um/a técnico/a de nível superior com dedicação ao observatório, complementado por bolsistas de pós-graduação e, preferencialmente, por coordenação docente com carga horária institucional reconhecida. O modelo colegiado (docente + técnico + discente) reduz o risco de personificação institucional e distribui a responsabilidade de continuidade.

Recomendação 3 — Sistema misto de coleta de dados com periodicidade garantida

O observatório deve operar com, no mínimo, dois instrumentos complementares:

- *Survey* institucional periódico (recomendado: bienal), aplicado a toda a comunidade universitária (estudantes, docentes, técnico-administrativos e, na medida do possível, trabalhadores terceirizados), com garantias de anonimato e validação científica do instrumento (ver modelo IMAHSIES/UPN: $\alpha=0,86$).

- Acesso a registros institucionais da Ouvidoria e de processos disciplinares, mediante protocolo de cooperação com as instâncias responsáveis — o que permite cruzar prevalência auto-reportada com dados de responsabilização formal.

Recomendação 4 — Rede descentralizada de referências setoriais de gênero

A *Universidad de Chile* demonstra que a descentralização via *Unidades Locales de Género* em cada Faculdade e Instituto é um dos elementos mais efetivos para garantir cobertura multicampus, sensibilização distribuída e coleta de dados representativa. Para a UFPR — com doze Setores e presença em múltiplos campi (Curitiba, Palotina, Jandaia do Sul) — recomenda-se a criação de uma figura análoga (referência setorial de gênero ou agente multiplicador/a), vinculada às Direções de Setor, com capacitação regular promovida pelo observatório central.

Recomendação 5 — Publicação anual de relatório em acesso aberto

O Informe de Seguimiento da *Universidad de Chile* é a prática mais replicável e de maior impacto institucional entre os casos analisados. Recomenda-se que o observatório da UFPR publique anualmente um relatório com: (a) dados sobre prevalência e tipologia de violências (desagregados por vínculo, setor, gênero, raça, faixa etária e orientação sexual); (b) informações sobre denúncias formalizadas e encaminhamentos; (c) monitoramento das políticas e protocolos em vigor; e (d) recomendações para o ciclo seguinte. A publicação em acesso aberto (repositório institucional da UFPR) é condição de transparência e legitimidade.

Recomendação 6 — Articulação com protocolo formal de atendimento e mecanismos de responsabilização

O observatório deve ser componente de um ecossistema institucional mais amplo, articulado a: protocolo formal de atendimento a casos de violência (com fluxos definidos, prazos e responsáveis); Comissão de Ética; Ouvidorias da UFPR; e, quando couber, ao Ministério Público ou órgãos externos de proteção de direitos.

A separação entre coleta de dados (observatório) e responsabilização individual (comissão/ouvidoria) é essencial para a credibilidade do canal de denúncias — as pessoas

devem confiar que reportar ao observatório não implica automaticamente instauração de processo, mas que há fluxo garantido quando desejado.

Recomendação 7 — Financiamento orçamentário estável e complementar

A vulnerabilidade financeira é causa direta da descontinuidade (UFF, UEA). Recomenda-se que o orçamento do observatório seja garantido por rubrica específica no orçamento da UFPR, complementada por: editais internos de pesquisa e extensão (PIBIC, PIBEX); possibilidade de captação de recursos externos (CNPq, fundações estaduais, organismos internacionais como ONU Mulheres e PNUD). O modelo sustentável deve utilizar financiamento institucional básico (irredutível diante de mudanças de gestão) com financiamento complementar por projetos.

Recomendação 8 — Interseccionalidade como eixo metodológico transversal

O instrumento e os relatórios do observatório devem incorporar categorias analíticas interseccionais desde a concepção: gênero, raça/cor (autodeclaração IBGE), orientação sexual, identidade de gênero, vínculo institucional, unidade/setor, faixa etária, deficiência e condição socioeconômica. A abordagem interseccional (Crenshaw, 1991; Collins, 2000), já presente nos melhores casos analisados (UFF, UCh), permite identificar vulnerabilidades específicas e formular respostas focalizadas — evitando políticas genéricas que reproduzem invisibilidades internas.

7 | CONSIDERAÇÕES

Este *benchmarking* confirma o que a literatura já apontava de forma dispersa: a violência de gênero nas universidades é um fenômeno estrutural, e não episódico — e sua persistência é diretamente proporcional à ausência de mecanismos institucionais capazes de monitorá-lo, sistematizá-lo e traduzi-lo em política pública. Onde esses mecanismos inexistem ou dependem da continuidade pessoal de docentes isoladas, como nos casos da UFF e da UEA, o subregistro se naturaliza silenciosamente. Onde se consolidam como política institucional, como na *Universidad de Chile*, tornam-se motor de transformação normativa e de responsabilização contínua.

O continuum identificado entre os seis observatórios analisados não trata uma curiosidade comparativa — é um diagnóstico de risco e de oportunidade para a UFPR.

Risco, porque iniciativas sem ancoragem normativa tendem à descontinuidade, independentemente da qualidade técnica de quem as conduz. Oportunidade, porque o caminho para evitar essa trajetória já está documentado, testado e replicável: institucionalização formal, equipe técnica permanente, coleta periódica de dados e articulação efetiva com mecanismos de responsabilização.

À UFPR cabe, agora, decidir em qual extremo desse continuum deseja posicionar seu próprio observatório. As oito recomendações que antecedem estas considerações não são um exercício especulativo, mas a tradução direta de evidências comparadas em condições institucionais concretas e exequíveis. Convertê-las em política universitária — por meio de resolução do Conselho Universitário, de dotação orçamentária estável e de compromisso continuado da gestão — é o passo que separa o diagnóstico da transformação efetiva.

Mais do que cumprir uma exigência normativa em expansão, a criação do Observatório das Violências de Gênero representa, para a UFPR, a possibilidade de assumir posição de vanguarda na produção de conhecimento qualificado sobre um problema que as universidades, por tempo demais, mantiveram às margens de sua própria agenda institucional.

8 | REFERÊNCIAS

- ANDIFES — ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. Andifes assina Protocolo Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. Brasília: Andifes, 2026. Disponível em: <https://www.andifes.org.br/2026/03/26/andifes-assina-protocolo-nacional-de-prevencao-e-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres/>. Acesso em: 29 jun. 2026.
- BRASIL. Lei nº 14.540, de 3 de abril de 2023. Institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Sexual e demais Crimes contra a Dignidade Sexual na Administração Pública. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2023/lei/l14540.htm. Acesso em: 12 jun. 2026.
- BRASIL. Decreto nº 1.973, de 1º de agosto de 1996. Promulga a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1973.htm. Acesso em: 12 jun. 2026.
- CAMP, Robert C. Benchmarking: the search for industry best practices that lead to superior performance. Milwaukee: ASQC Quality Press, 1989.

- CHILE. Ley nº 21.369, de 2021. Regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Disponível em: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1150493>. Acesso em: 30 jun. 2026.
- COLLINS, Patricia Hill. Black feminist thought: knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. 2. ed. New York: Routledge, 2000.
- CRENSHAW, Kimberlé. Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, v. 43, n. 6, p. 1241–1299, 1991. DOI: <https://doi.org/10.2307/1229039>
- DIRECCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO – DIGEN/UCH. Informe de Seguimiento Políticas de Igualdad de Género. Santiago: Universidad de Chile, 2025. Disponível em: <https://uchile.cl/genero/lineas-de-trabajo/observatorio-de-violencias-e-igualdad-de-genero>
- ESPINOSA LUNA, C.; CORRADI, C. Economías de legitimidad abusiva: explicación sociológica de la violencia académica contra mujeres. *Estudios Sociológicos de El Colegio de México*, v. 44, p. 1-27, 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.24201/es.2026v44.e2873>. Acesso em: 30 jun. 2026.
- FREITAS, Rita de Cássia Santos; CARVALHO, Monique de Souza; GONÇALVES, Rafaella Musmanno. Violência de gênero: o caso da Universidade Federal Fluminense. *Argumentum*, Vitória, v. 12, n. 3, p. 102–116, set./dez. 2020. ISSN 2176-9575. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/argumentum>
- FURLIN, Neiva; DELGADO, Ana Cristina Coll. Enfrentamento da violência de gênero em universidades federais brasileiras: mapeamento dos mecanismos institucionais. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, Araraquara, v. 19, n. 00, e024138, 2024. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/19023>. Acesso em: 29 jun. 2026.
- FURLIN, Neiva; BIDO, Eloisa. Iniciativas das universidades comunitárias da Região Sul do Brasil na prevenção e enfrentamento das violências de gênero contra as mulheres. *Revista Internacional de Educação Superior*, Campinas, dez. 2023.
- INSTITUTO AVON; DATAFOLHA. Violência contra a mulher no ambiente universitário. São Paulo: Instituto Avon, 2015. Disponível em: <https://institutoavon.org.br/pesquisa/violencia-contra-a-mulher-no-ambiente-universitario-2015/>
- JARDIM, Claudia Simone; CARONE, Iray. Observatórios de violência contra a mulher: contribuições para o campo das políticas públicas de gênero. *Cadernos de Pesquisa*, São Paulo, v. 50, n. 175, p. 188–205, jan./mar. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/198053146528>
- LIMA, Raissa Ribeiro; BARROSO, Milena Fernandes. A produção científica brasileira sobre a violência contra as mulheres nas universidades. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, v. 16, n. 6, 2024. Disponível em: <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/4678>. Acesso em: 29 jun. 2026.

MEXICO. Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Informe sobre Hostigamiento y Acoso Sexual en las Unidades UPN de la CDMX. Ciudad de México: UPN/Secretaría Académica, 2021. (Oficio SAc-0428 B/21). Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/356874412>

OBSERVE – OBSERVATÓRIO PELA APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. Identificando entraves na articulação dos serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em cinco capitais. Salvador: OBSERVE/NEIM, 2010.

SANTIAGO-RUIZ, Eduardo et al. Acoso y hostigamiento sexual en las unidades de la UPN. La Ventana: Revista de Estudios de Género, Guadalajara, v. 7, n. 58, p. 381–415, 2023. DOI: <https://doi.org/10.32870/lv.v7i58.7565>. Disponível em: <https://www.scielo.org.mx/pdf/laven/v7n58/1405-9436-laven-7-58-381.pdf>

SPENDOLINI, Michael J. The benchmarking book. New York: AMACOM, 1992.

UNIVERSIDAD UTE. Observatorio de Género – UTE. Quito: UTE, 2019. Disponível em: <https://ute.edu.ec/observatorio-de-genero/>

BRASIL. Lei nº 14.540, de 3 de abril de 2023. Institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Sexual e de outras Formas de Violência e de Discriminação no âmbito da Administração Pública Federal. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 4 abr. 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2023/lei/l14540.htm

CHILE. Ley nº 21.369, de 28 de agosto de 2021. Regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Diario Oficial de la República de Chile: Santiago, 13 sep. 2021.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará (1994). Promulgada no Brasil pelo Decreto nº 1.973, de 1º de agosto de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1973.htm